

AVTOMOBILDAN CHIQUYOTGAN QOLDIQ GAZLARNI EKOLOGIYAGA BO‘LGAN TA‘SIRINI TADQIQ QILISH

Katta o‘qituvchi J.G‘.Shodiyev, Talaba J.M.Maxamatov

Toshkent davlat texnika universiteti

[DOI:doi.org/10.5281/zenodo.11179024](https://doi.org/10.5281/zenodo.11179024)

Annotatsiya. Maqolada avtomobillardan chiqayotgan qoldiq gazlarni tashqi muhitga chiqarilishi va ularning atrof muhitga ta‘siri, shu bilan bir qatorda chiqindi gazlarni kamaytirishga va ularni ekologiyaga nisbatan salbiy ta‘sirlarini oldini olish bo‘yicha yechimlar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: chiqindi gazlar, yonilg‘i havo aralashmasi, katalizator, oksidlar, nodir metallar, karbonat angidrid, filtirlash jarayoni.

Hozirgi vaqtda atrof muhitga tashlanayotgan barcha zaharli chiqindilarning 40-50 foizi avtomobil transporti ulushiga to‘g‘ri keladi. Har bir avtomobil yiliga o‘rtacha 15 ming km yo‘l bosganda 2 tonna yonilg‘i yoqadi va 26-30 tonna havo ishlatiladi, bunda 4,5 tonna kislorod sarf bo‘ladi, bu inson ehtiyojidan 50 marta ko‘pdir. Har bir avtomobil o‘rtacha yiliga 700 kg is gazi, 40 kg azot dioksidi, 230 kg chala yongan uglevodorodlar va qattiq moddalar 2-5 kg, bulardan tashqari, etillangan benzin ishlatilganda ko‘plab qo‘rg‘oshin birikmalarini atmosferaga chiqarib tashlaydi. Transport shuningdek suv havzalari, tuproq va o‘simliklarni ham zaharlaydi. Avtomobillardan chiqayotgan karbonat angidrid (CO₂) iqlimga katta ta‘sir ko‘rsatib havo haroratini oshishiga va fasllar muvozanatini buzilishiga sabab bo‘lmoqda [1].

Ichki yonuv dvigateliga kiritish taktida tashqaridan kiritilayotgan yonilg‘i havo aralashmasi tarkibidagi uglevodorodlar, kislarod, azot dvigatelning ish yo‘li taktida yuqori harorat ostida uglerod (C) kislarod (O) bilan reaksiyaga kirishadi va is gazi (CO) chala yonishdan hosil bo‘ladi. Bundan tashqari yakka uglevodorodlar (C_xH_x) ham hosil bo‘ladi. Yonilg‘ini chala yonishiga sabab bo‘ladigan omilardan biri quyuuq yonilg‘i havo aralashmasini hosil bo‘lishi, normal yonilg‘i havo aralashmasi quydagi nisbatda bo‘ladi (1:14.7) bu yerda 1 kg yonilg‘iga 14.7 kg havo bo‘lishi talab etiladi va havoning nisbiy ulushi 14.7 kg dan kamayganda yonilg‘i chala oksidlanadi. Inert gazi turkumiga kiruvchi azot (N) ham 1200 °C dan yuqori haroratda oksidlanadi va azot oksidi (NO_x) hosil bo‘ladi. Dvigatelning chiqarish taktida zaharli gazlar chiqarish quvuri orqali chiqib oraliq quvur orqali katalizatorga kiradi [2].

1-rasm. Katalitik konvertoraga kiruvchi va undan chiquvchi gazlar.

Katalitik konvertor dvigateldan chiqayotgan zaharli gazlarni kamaytirib tashqi muhitga chiqaradi. Katalitik konvertorning katalizator komponenti odatda metallardan tarkib topgan bo‘lib, palladiy (Pd), rodiy (Rh) va platina (Pt) dir. Ushbu uchta platina guruhi metallari yoki (PGM)lar juda kam uchraydi, ammo katalitik konvertorlarga qo‘shimcha ravishda keng qo‘llanilishi mumkin. Yuqorida keltirilgan metallar nodir metallar tarkibiga kiradi va ular orasida eng qimmat metal rodiy (Rh) hisoblanadi, 3 gram dan 7 gram gacha platina guruhi metallari katalitik konvertorni tayyorlashda ishlatiladi. Katalitik konvertorning korpus qismi keramika materialidan tayyorlanadi, bunga sabab esa keramika ancha qattiq, issiqbardosh, karoziyaga chidamli va inert material hisoblanadi [3].

Katalitik konvertor 3-xil kimyoviy reaksiya yo‘li bilan zaxarli gazlarni kamaytiradi.

- Azot oksidlarini azot va kislorodga parchalaydi va qaytarilish jarayoni ushbu tartibda sodir bo‘ladi: $(NO_x \Rightarrow N_x + O_x)$. Qaytarilish jarayoni kechuvchi katalizatorning A-qismi rodiy (Rh) va platina (Pt) metallaridan tayyorlangan.

- Uglorod oksidini (CO) karbonat anhidridga (CO_2) oksidlanish jarayoni esa quyidagicha kechadi: $(CO + O_2 \Rightarrow CO_2)$. Katalizatorning oksidlanish jarayoni kechuvchi B-qismi esa platina (PT) va palladiy (Pd) metallaridan tayyorlanadi.

- Uglevodorodni (CH) oksidlanishi, karbonat anhidritga (CO_2) va suvga (H_2O) aylanish jarayoni: $(C_xH_{4x} + 2 xO_2 \Rightarrow xCO_2 + 2 xH_2O)$.

Katalitik konvertorda ikkita turdagi tizim ishlaydi, ular “siyrak” va “to‘la”. Siyrak tizim ishlayotganida zaruridan ortiq kislorod mavjud va shuning uchun reaksiyalar uglorod oksidi va uglevodorodlarning oksidlanishiga yordam beradi (azot oksidlarini parchalanishi hisobiga). To‘la tizim ishlayotganida esa aksincha zarur bo‘lgandan ko‘ra ko‘proq yoqilg‘i bor va reaksiyalar azot oksidlarini elementar azot va kislorodga (ikki oksidlanish reaksiyasi hisobiga) kamayishiga yordam beradi. Barcha jarayonlardan filtrlanib o‘tgan gazlar (N, O, CO_2 , H_2O) tashqi muhitga chiqarilib yuboriladi [4].

2-rasm. Katalizatorning A va B qismlari.

Karbonat angidritni ajratib olish va saqlash yo‘llari

Dunyo olimlar avtomobil chiqindi gazlaridan karbonat angidridni (CO_2) ajratib olish va saqlash yo‘lini topdilar. Iqlim o‘zgarishiga qarshi kurash Shveysariyalik bir guruh tadqiqotchilar qazib olinadigan yoqilg‘ida ishlaydigan avtomobillardan karbonat angidrid (CO_2) ni cheklashning samarali usulini yaratishdi. Evropada karbonat angidrid (CO_2) chiqindilarining taxminan 30 foiziga transport tizimi javobgardir, shundan 70 foizi yo‘l transportidan kelib chiqadi.

Muammoning bir qator yechimi keltirilgan: Birinchidan, chiqarish trubasidagi avtomobilning chiqindi gazlari sovutiladi va suv gazlardan ajratiladi. Karbonat angidrid (CO_2) boshqa gazlardan (azot va kislorod) dan, singdirish uchun maxsus ishlab chiqilgan metall-organik adsorbentidan foydalangan holda ajratiladi. EPFL ning Neuchatel kampusidagi Jurg Schiffmann laboratoriyasi tomonidan ishlab chiqilgan yuqori tezlikdagi turbokompressorlar avtomobil dvigatelidan olingan issiqlikdan karbonat angidridni (CO_2) siqib, suyuqlikka aylantirish uchun foydalaniladi. Bu suyuqlik rezervuarda saqlanadi va keyin qayta tiklanadigan elektr energiyasidan foydalangan holda xizmat ko‘rsatish shaxobchalarida an‘anaviy yoqilg‘iga aylantirilishi mumkin. 1 kg yoqilg‘idan foydalanadigan yuk mashinasi 3 kg suyuq karbonat angidrid (CO_2) ishlab chiqarishi mumkin va konversiya hech qanday energiya yo‘qotilishni o‘z ichiga olmaydi [5]. Karbonat angidrid (CO_2) $-56.6\text{ }^\circ\text{C}$ dan $31\text{ }^\circ\text{C}$ gacha oraliqda va 0.55 MPa dan yuqori 7.4 MPa dan past bosimda suyuq holatda bo‘ladi. Boshqa holatlarda qattiq va gazsimon bo‘ladi [6].

Xulosa qilib shuni aytish joizki, karbonat angidridni (CO_2) ajratib olish va uni saqlash yo‘li bilan uning tashqi muhitga ta‘sirini cheklash va issiqxona effekti nomini olgan ekologik hodisani kamaytirish mumkin. Karbonat angidridni ko‘p ajralib chiqishi havoning keskin isib ketishiga olib keladi. Karbonat angidridni ajratib olish bir muncha murakkab jarayon bo‘lib, harorat va bosimni yuqorida keltirilgan qiymatlar oralig‘ida bo‘lishini talab qiladi. Hozirgi kunda ichki yonuv dvigatelli avtomobillarni bir qancha afzalliklari bilan elektr dvigatelli avtomobillar (elektromobil) ortda qoldirmoqda. Misol tariqasida elektromobil qisqa soniyalarda 100 km/soat tezlikga

erishadi bundan tashqari atrof muhitga hech qandan chiqindi gazlarini chiqarmaydi va elektr dvigatel qayta tiklanivchi elektr energiyasini yonilg'i sifatida ishlatadi. Elektromobillarga o'tish yo'li bilan ham avtomobilni tabiatga bo'lgan zararli ta'sirini kamaytirish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Qodirov S. M. Dvigatellar va Avtomobillar nazariyasi: Kasb-hunar kollejlari uchun o'qov qo'llanma - Toshkent:Cho'lpon nomidagi nashriyot - matbaa ijodiy uyi, 2012 - 328 bet.
2. Karimxodjayev N. Ichki yonuv dvigatellari nazaryasi asoslari. O'quv qo'llanma /Karimxodjayev N. - Toshkent: «Ishonchli hamkor», 2021. -224 bet.
3. <https://www.thermofisher.com/blog/metals/platinum-group-metal-recovery-from-spent-catalytic-converters-using-xrf/>.
4. <https://letstalkscience.ca/educational-resources/stem-explained/catalytic-converters#:~:text=What%20chemical%20reactions%20happen%20in,part%20in%20the%20reduction%20reactions.>
5. https://www.business-standard.com/article/news-ani/scientists-find-a-way-to-extract-and-store-co2-from-vehicle-exhaust-119122500598_1.html .
6. <https://www.ascoco2.com/en/co2-production-and-co2-recovery-plants/general-information-about-co2.>